

MARCADORES FENOTÍPICOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA EM HEMOCULTURAS PEDIÁTRICAS DE HOSPITAIS PÚBLICOS DE MANAUS

PHENOTYPIC MARKERS OF BACTERIAL RESISTANCE IN PEDIATRIC BLOOD CULTURES FROM PUBLIC HOSPITALS IN MANAUS

Livian Nycole Silva de Oliveira¹

RESUMO

Objetivo: Detectar marcadores fenotípicos de resistência bacteriana em hemoculturas de pacientes pediátricos atendidos em hospitais públicos de Manaus, Amazonas, visando contribuir para a padronização do uso de antimicrobianos e para uma antibioticoterapia mais assertiva. **Métodos:** Estudo laboratorial realizado com amostras de hemocultura de pacientes pediátricos de hospitais públicos de Manaus. As amostras foram incubadas em sistema automatizado BACTEC a 37°C por cinco dias. As positivas foram semeadas em ágar chocolate, ágar sangue e ágar MacConkey, submetidas à coloração de Gram e identificadas bioquimicamente pelo sistema BD PHOENIX™ M50, que realizou simultaneamente o Teste de Sensibilidade a Agentes Antimicrobianos (TSA), seguindo as normas do BrCAST. **Resultados:** Foram identificados elevados índices de resistência antimicrobiana nos isolados pediátricos, com destaque para os cocos Gram-positivos, que apresentaram taxa de 66,89% de resistência, com marcadores simultâneos de resistência à metilina, produção de β -lactamases e resistência a sulfonamidas. Os bacilos Gram-negativos exibiram taxa de resistência de 21,71%, associados a patógenos frequentemente envolvidos em sepse e infecções graves em crianças. Os dados evidenciaram fragilidades assistenciais nas unidades pediátricas, incluindo uso empírico de antimicrobianos de amplo espectro, ausência de protocolos específicos de controle de infecção e limitada atuação de infectologistas pediátricos. **Conclusão:** O estudo demonstrou alta prevalência de marcadores fenotípicos de resistência bacteriana em hemoculturas pediátricas em Manaus, com predominância entre os Gram-positivos, reforçando a necessidade urgente de vigilância microbiológica sistemática, programas de *stewardship* antimicrobiano e protocolos específicos para a população infantil. Como limitação, destaca-se o recorte geográfico restrito a uma cidade e a ausência de caracterização genotípica dos mecanismos de resistência identificados.

¹ Universidade Federal do Amazonas, Manaus-Amazonas. E-mail: Livianycole@gmail.com.

Palavras-chave: resistência antimicrobiana, hemocultura pediátrica, marcadores fenotípicos, *stewardship* antimicrobiano, infecção hospitalar.

ABSTRACT

Objective: To detect phenotypic markers of bacterial resistance in blood cultures from pediatric patients treated at public hospitals in Manaus, Amazonas, aiming to contribute to the standardization of antimicrobial use and a more assertive antibiotic therapy. **Methods:** Laboratory study conducted with blood culture samples from pediatric patients at public hospitals in Manaus. Samples were incubated in an automated BACTEC system at 37°C for five days. Positive samples were seeded on chocolate agar, blood agar, and MacConkey agar, submitted to Gram staining, and biochemically identified using the BD PHOENIX™ M50 system, which simultaneously performed the Antimicrobial Susceptibility Test (AST) following BrCAST guidelines. **Results:** High rates of antimicrobial resistance were identified among pediatric isolates, particularly among Gram-positive cocci, which showed a resistance rate of 66.89%, with simultaneous markers of methicillin resistance, β -lactamase production, and sulfonamide resistance. Gram-negative bacilli exhibited a resistance rate of 21.71%, associated with pathogens frequently involved in sepsis and severe infections in children. The data revealed recurring care deficiencies in pediatric units, including empirical use of broad-spectrum antimicrobials, absence of specific infection control protocols, and limited involvement of pediatric infectious disease specialists. **Conclusion:** The study demonstrated a high prevalence of phenotypic markers of bacterial resistance in pediatric blood cultures in Manaus, with a predominance among Gram-positive isolates, reinforcing the urgent need for systematic microbiological surveillance, antimicrobial stewardship programs, and protocols specific to the pediatric population. As a limitation, the geographic scope restricted to a single city and the absence of genotypic characterization of the identified resistance mechanisms should be noted.

Keywords: antimicrobial resistance, pediatric blood culture, phenotypic markers, antimicrobial stewardship, hospital infection.

INTRODUÇÃO

A capacidade de adaptação de populações bacterianas a antimicrobianos vem sendo observada desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928. Hoje em dia, mecanismos de resistência desenvolvidos por estes microrganismos tornam escassas ou mesmo inexistentes as opções terapêuticas para enfrentá-los (Holmes et al., 2016).

Os efeitos devastadores da resistência de bactérias a antimicrobianos são perceptíveis ao redor do mundo, ceifando mais de 50 mil vidas anualmente apenas nos Estados Unidos e Europa (O'Neill, 2014). Estima-se que, caso a resistência aos antimicrobianos continue a aumentar no ritmo observado hoje, esse número atingirá a espantosa marca de 10 milhões de mortes anuais em todo o mundo no ano de 2050, com significativo impacto também na economia global (O'Neill, 2014).

No Brasil, bactérias relacionadas a infecções primárias como *Acinetobacter spp.*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa* apresentam considerável resistência a carbapenêmicos, assemelhando-se a situação do restante do mundo (Anvisa, 2018). Como resultado de infecções por tais microrganismos multirresistentes, há um aumento no tempo de hospitalização, na morbidade e na mortalidade. Dessa forma, é de fundamental importância que exista uma visão global sobre a resistência de bactérias a antimicrobianos. Nesse contexto, laboratórios clínicos devem lançar mão de metodologias que visem à obtenção de resultados confiáveis, permitindo o correto tratamento e prevenção de infecções (Bilozor et al., 2019).

Dessa forma, o presente trabalho se propôs a detectar os marcadores de resistência bacterianos em amostras destinadas à análise microbiológica de pacientes pediátricos de hospitais públicos de Manaus, contribuindo, dessa forma, com a padronização do uso de antimicrobianos, cuja consequência se traduzirá em uma antibioticoterapia assertiva, com a diminuição do tempo de internação e custos relacionados, propiciando avanços na promoção da saúde para os usuários do serviço.

MÉTODOS

Os testes de sensibilidade a antimicrobianos deste projeto obedeceram às normas do BrCAST (*Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility*).

INCUBAÇÃO E SEMEADURA DAS AMOSTRAS POSITIVAS

As amostras de hemocultura foram incubadas em um aparelho automatizado denominado BACTEC, com agitação constante e controle de temperatura de 37°C

±2 por cinco dias. Em caso de hemoculturas positivas, ou seja, com crescimento bacteriano, estas foram semeadas pela técnica de esgotamento do inóculo em três placas de Petri contendo os seguintes meios de cultura (em triplicata): ágar chocolate, ágar sangue e ágar MacConkey (Brasil, 2013). As culturas foram então incubadas em estufa bacteriológica a 36°C por 24 até 48h e, em seguida, analisadas pelo método de coloração de Gram, identificação do microrganismo e realização do antibiograma.

COLORAÇÃO DE GRAM

Foi feito o esfregão na superfície de uma lâmina limpa e seca com o auxílio de uma alça descartável. Após fixado, o esfregão foi coberto com uma solução de cristal violeta por um minuto e, logo após, lavado com água destilada para retirar o excesso de corante. Subsequentemente, o esfregão foi coberto com lugol por um minuto e novamente lavado com água destilada. Logo após, uma solução de álcoolacetona foi gotejada sobre o esfregão por 30 segundos com a lâmina inclinada, que depois, mais uma vez, foi lavada com água destilada. Finalmente, o esfregão foi coberto com fucsina por 30 segundos e lavado com água destilada pela última vez. Após a secagem da lâmina, esta foi visualizada em microscópio óptico com aumento de 1.000 vezes para a determinação da coloração do isolado bacteriano.

TESTE DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA E IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA

Após as etapas anteriores, as amostras foram submetidas a uma técnica destinada a determinar a sensibilidade in vitro frente a agentes antimicrobianos, conhecida como Teste de

Sensibilidade a Agentes Microbianos (TSA), através de uma metodologia totalmente automatizada em um equipamento denominado BD PHOENIX™ M50.

Nesta etapa, foram utilizados diversos materiais e equipamentos, incluindo swabs, reagente resazurina, bico de Bunsen, cabine de segurança biológica e escala de McFarland determinada em nefelômetro. Esses itens foram essenciais para o preparo adequado das amostras e a padronização da densidade bacteriana. Além disso, foram empregados painéis específicos para identificação de bactérias Gram-positivas (GP) e Gram-negativas (GN), bem como pipetas, ponteiras, tubos de identificação (ID) e tubos de teste de susceptibilidade antimicrobiana (AST), fundamentais para a realização dos testes fenotípicos e determinação dos perfis de resistência.

Com o auxílio de um swab, foi feita uma suspensão bacteriana no tubo ID correspondente a 0,5 na escala de McFarland determinada em nefelômetro. Posteriormente, uma gota do reagente resazurina e 25µL da suspensão do tubo ID de cada isolado bacteriano obtido foram depositados no tubo AST.

O conteúdo do tubo de ID, através do qual foi feita a identificação do isolado bacteriano, foi vertido no primeiro poço do painel, e o conteúdo do tubo de AST, utilizado para fazer o antibiograma, foi vertido no segundo poço do painel (Figura 4). Posteriormente, os poços dos painéis foram vedados e levados ao equipamento para incubação e obtenção dos resultados.

RESULTADOS

A resistência aos antimicrobianos (RAM) tem se tornado um problema crescente no Brasil, com o aumento de infecções causadas por microrganismos resistentes a medicamentos, especialmente antibióticos. Dados recentes do Ministério da saúde revelam que a prevalência dessas infecções está em alta em várias regiões do país, exigindo vigilância e ações contínuas para enfrentá-las. Anualmente, a RAM é diretamente responsável por cerca de 34 mil mortes no Brasil, enquanto outras 138 mil mortes estão associadas à resistência. Além disso, o país registra aproximadamente 221 mil óbitos por infecções bacterianas e 400 mil casos de sepse a cada ano, evidenciando a gravidade do problema (Brasil, 2024).

Embora a vigilância epidemiológica ainda enfrente desafios, como a coleta precisa de informações, há consenso sobre a importância de monitorar e controlar a RAM. Além de afetar a saúde das pessoas, esse problema pode gerar custos adicionais para o sistema de saúde. Nesse levantamento de dados de pacientes pediátricos, foi avaliada a presença de marcadores de resistência em diversas espécies bacterianas, permitindo identificar quais apresentam maior risco em termos de resistência bacteriana (Figuras 5 e 6).

Gráfico 1 - Taxa de Positividade e Negatividade das Hemoculturas Pediátricas.

Fonte: A autora (2025).

Gráfico 2 - Proporção entre bactérias com ou sem marcadores na população pediátrica.

Fonte: A autora (2025).

O dado que mais se destaca é o índice de 66,89% de resistência entre os isolados Gram-positivos em crianças, evidenciando a alta carga de resistência entre os Gram positivos pediátricos, o que acende um sinal de alerta importante. Esse percentual elevado é particularmente preocupante porque envolve patógenos comuns em infecções associadas à assistência à saúde, como *Staphylococcus*, cujas cepas resistentes dificultam o tratamento e exigem o uso de antimicrobianos de maior toxicidade.

Além disso, diferentemente dos bacilos Gram-negativos, que são frequentemente esperados em quadros graves, os cocos Gram-positivos são muitas vezes subestimados em relação ao seu potencial de resistência, o que pode atrasar a conduta adequada. Em pacientes pediátricos, onde as opções terapêuticas são mais restritas, a presença de cepas multirresistentes entre os Gram-positivos representa um desafio clínico e assistencial que demanda atenção imediata (Brophy et al. 2021).

IMPACTOS CLÍNICOS NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

Os impactos clínicos são particularmente preocupantes em casos de sepse neonatal e pediátrica, em que a resposta terapêutica precoce e eficaz é decisiva para o prognóstico. A resistência bacteriana em pacientes pediátricos impõe desafios clínicos complexos, sobretudo em unidades de terapia intensiva, onde o tempo para início do tratamento adequado é crítico. A falha terapêutica inicial torna-se mais frequente devido à crescente circulação de cepas multirresistentes, muitas vezes não detectadas precocemente, o que leva ao uso empírico de antimicrobianos de amplo espectro. Essa conduta, embora por vezes necessária, contribui para a seleção de patógenos resistentes e perpetua o ciclo da resistência (Ventola, 2015).

A situação é agravada pela limitação do arsenal antimicrobiano seguro e aprovado para uso infantil, o que restringe severamente as opções terapêuticas, especialmente em neonatos, prematuros e pacientes com comorbidades. Nessas situações, é comum o uso precoce de medicamentos de maior toxicidade, como vancomicina, colistina ou linezolida, que exigem monitoramento rigoroso devido aos seus efeitos adversos sistêmicos. A exposição a essas drogas pode ainda afetar negativamente a microbiota infantil, com repercussões imunológicas e metabólicas a longo prazo (Francino, 2016; Tamburini et al., 2021).

Embora apenas 21,71% dos isolados Gram-negativos pediátricos apresentem resistência, esse percentual é expressivo do ponto de vista epidemiológico, considerando que esses patógenos estão frequentemente associados a quadros graves, como sepse de início precoce, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecções ligadas a dispositivos invasivos (Who, 2022; Gandra et al., 2020).

Além dos desafios terapêuticos, os dados também evidenciam fragilidades assistenciais recorrentes nas unidades pediátricas e neonatais. Entre os principais fatores, destacase o uso excessivo e prolongado de antibióticos sem suporte microbiológico, a ausência de protocolos específicos de controle de infecção adaptados à pediatria e a escassez de infectologistas atuando diretamente nesse perfil de pacientes. Estudos mostram que a ausência de infectologistas pediátricos reduz a eficácia de iniciativas como programas de *stewardship* (conjunto de ações

coordenadas voltadas à promoção do uso racional de antimicrobianos), comprometendo tanto o uso adequado de antibióticos quanto o controle de infecções emergentes (Branstetter et al., 2021).

Os dados evidenciaram problemas assistenciais recorrentes nas unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal que podem contribuir significativamente para o agravamento da resistência antimicrobiana e para desfechos clínicos desfavoráveis. Outro aspecto crítico é a ausência ou inadequação de protocolos específicos de prevenção e controle de infecção voltados à realidade pediátrica. A adaptação de diretrizes adultas à população infantil pode resultar em falhas na implementação de medidas preventivas, visto que crianças, especialmente neonatos, apresentam vulnerabilidades fisiológicas próprias (Who, 2022).

Além disso, deficiências nas práticas de manipulação e manutenção de dispositivos vasculares e cateteres centrais em UTIs pediátricas e neonatais aumentam expressivamente o risco de infecções associadas à assistência à saúde, como as bacteremias relacionadas a cateter (O'Grady et al., 2011; Tacconelli, 2022).

Ademais, observa-se uma lacuna na participação ativa de infectologistas pediátricos nas decisões terapêuticas, o que pode levar à prescrição inadequada de antimicrobianos ou à ausência de revisão da conduta com base em cultura e sensibilidade (Branstetter et al., 2021). A presença de especialistas desde o início do tratamento é fundamental para promover o uso racional de antibióticos, ajustado ao perfil etiológico e epidemiológico local.

PRINCIPAIS ACHADOS – POPULAÇÃO INFANTIL

A elevada frequência de cocos Gram-positivos com múltiplos mecanismos de resistência que foi observada neste estudo sugere um cenário de multirresistência consolidada no ambiente hospitalar pediátrico. A presença simultânea de resistência à metilina, β -lactamases e sulfonamidas não apenas restringe o arsenal terapêutico, como também indica pressão seletiva significativa, possivelmente relacionada ao uso recorrente de antimicrobianos de amplo espectro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (Who, 2022) e com Cassini et al. (2019), perfis genéticos como esses estão ligados a maiores taxas de complicações

clínicas, incluindo falhas terapêuticas precoces, infecções persistentes e aumento da morbimortalidade, especialmente em populações vulneráveis como a pediátrica.

Portanto, os dados não apenas confirmam a gravidade da resistência bacteriana em UTIs infantis, como também reforçam a necessidade de medidas específicas de prevenção, diagnóstico microbiológico precoce e uso racional de antimicrobianos adaptados a essa faixa etária.

Gráfico 3 - Principais Marcadores de Resistência – Infantil (Gram-positivo).

Fonte: A autora (2025).

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo revelam um cenário preocupante de resistência antimicrobiana em hemoculturas de pacientes pediátricos atendidos em hospitais públicos de Manaus, corroborando tendências observadas em nível nacional e internacional. A análise

fenotípica dos isolados bacterianos evidenciou que a resistência não se distribuiu de maneira homogênea entre as espécies, tampouco entre os grupos Gram-positivos e Gram-negativos, o que tem implicações diretas para a conduta clínica e para a saúde pública.

O achado mais expressivo deste trabalho foi o índice de 66,89% de resistência entre os isolados Gram-positivos pediátricos. Esse dado dialoga com a literatura internacional, que aponta o *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) e outros cocos Gram-positivos multirresistentes como protagonistas crescentes das infecções hospitalares em crianças (Brophy; Tamma; Milstone, 2021).

Ferreira et al. (2011) já haviam identificado a presença de *Staphylococcus aureus* resistentes à meticilina em superfícies de Unidades de Terapia Intensiva, sinalizando o papel do ambiente hospitalar na seleção e disseminação dessas cepas. A simultaneidade de mecanismos como resistência à meticilina, produção de β -lactamases e resistência a sulfonamidas, observada neste estudo, é consistente com o que Cassini et al. (2019) denominaram perfis de multirresistência consolidada, diretamente associados a maiores taxas de falhas terapêuticas e aumento da morbimortalidade.

Em contrapartida, os isolados Gram-negativos apresentaram taxa de resistência de 21,71%, percentual que, embora menor em comparação aos Gram-positivos, não deve ser minimizado. Gandra et al. (2020) e a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2022) destacam que patógenos Gram-negativos resistentes estão frequentemente associados a quadros clínicos graves em crianças, como sepse precoce, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecções relacionadas a dispositivos invasivos.

No contexto brasileiro, dados da ANVISA (2018) já apontavam alta resistência a carbapenêmicos em *Acinetobacter spp.*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa*, reforçando o alerta epidemiológico representado mesmo por percentuais menores de resistência entre Gram-negativos pediátricos. A população pediátrica apresenta vulnerabilidades próprias que amplificam o impacto clínico da resistência bacteriana. As opções terapêuticas para crianças, especialmente neonatos e prematuros, são significativamente mais restritas do que para adultos, tornando corriqueiro o uso precoce de antimicrobianos de maior toxicidade, como vancomicina, colistina e linezolida (Ventola, 2015).

Francino (2016) e Tamburini et al. (2016) alertam ainda para as repercussões de longo prazo dessa exposição sobre a microbiota infantil, com potenciais consequências imunológicas e metabólicas que podem se estender à vida adulta. Do ponto de vista assistencial, os dados obtidos sinalizam fragilidades estruturais das unidades pediátricas estudadas. O uso empírico e prolongado de antimicrobianos de amplo espectro, a ausência de protocolos específicos de controle de infecção adaptados à realidade pediátrica e as deficiências no manejo de dispositivos vasculares e cateteres centrais figuram entre os fatores que contribuem para a pressão seletiva e a propagação de cepas resistentes em UTIs infantis e neonatais (O'Grady et al., 2011; Tacconelli et al., 2022).

Branstetter et al. (2021) enfatizam, nesse sentido, que a ausência de infectologistas pediátricos atuando diretamente nesses ambientes compromete a efetividade dos programas de *stewardship*, conjunto de ações coordenadas voltadas ao uso racional de antimicrobianos, resultando em prescrições inadequadas e na perpetuação do ciclo de resistência. Vale destacar que o método utilizado nesta pesquisa, o sistema automatizado BD PHOENIX™ M50, em consonância com as diretrizes do BrCAST, oferece resultados reprodutíveis e padronizados, o que confere robustez à caracterização fenotípica dos marcadores de resistência. A identificação bioquímica associada ao antibiograma automatizado constitui uma ferramenta essencial para a vigilância microbiológica e para o estabelecimento de políticas locais de uso racional de antimicrobianos. Algumas limitações do estudo devem ser reconhecidas.

O recorte em hospitais públicos de Manaus limita a generalização dos achados para outras regiões do Brasil, onde os perfis epidemiológicos podem diferir. Adicionalmente, a análise fenotípica, embora de grande valor prático, não permite a caracterização genotípica dos mecanismos de resistência, o que poderia oferecer informações mais precisas sobre a origem e a dinâmica de disseminação das cepas multirresistentes. Estudos futuros com abordagem molecular e seguimento longitudinal dos pacientes seriam desejáveis para aprofundar a compreensão do cenário local.

CONCLUSÃO

Este estudo identificou elevada prevalência de marcadores fenotípicos de resistência bacteriana em hemoculturas pediátricas de hospitais públicos de Manaus, com destaque para o alarmante índice de resistência entre os isolados Gram-positivos. Os dados reforçam que a resistência antimicrobiana representa uma ameaça real e urgente à saúde da população pediátrica, impondo desafios clínicos significativos em contextos já fragilizados pela limitação de opções terapêuticas seguras para crianças.

Os achados evidenciam a necessidade de implementação e fortalecimento de medidas estruturadas de vigilância microbiológica, incluindo a realização sistemática de hemoculturas e antibiogramas, o uso de sistemas automatizados padronizados conforme as diretrizes do BrCAST e a adoção de programas de stewardship antimicrobiano com participação ativa de infectologistas pediátricos. A adoção de protocolos específicos para controle de infecção em UTIs pediátricas e neonatais, bem como o manejo criterioso de dispositivos invasivos, são medidas complementares indispensáveis para a contenção da disseminação de cepas multirresistentes.

Do ponto de vista da saúde pública, os resultados deste trabalho contribuem para o diagnóstico situacional da resistência antimicrobiana em Manaus, fornecendo subsídios para a formulação de políticas de saúde regionais voltadas ao uso racional de antimicrobianos e à redução de infecções relacionadas à assistência à saúde em crianças. A expansão de pesquisas com abordagem genotípica e de âmbito multicêntrico é fortemente recomendada para ampliar a compreensão dos mecanismos e da dinâmica de disseminação da resistência bacteriana no contexto pediátrico brasileiro.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. et al. Biofilme bacteriano e infecção hospitalar. **Saúde: Conexões e Sustentabilidade para o Entendimento Global**, v. 1, p. 110-122, 2016.

ANVISA. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Nota técnica sobre resistência bacteriana. Brasília: ANVISA, 2018.

BRANSTETTER, Joshua W. et al. Challenges of antibiotic stewardship in the pediatric and neonatal intensive care units. **Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics**, v. 26, n. 4, p. 326-337, 2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Microbiologia clínica para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde**. Módulo 4: Procedimentos laboratoriais: da requisição do exame à análise microbiológica e laudo final. Brasília: ANVISA, 2013. 95 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resistência aos antimicrobianos no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/vigilancia-epidemiologica/resistencia-antimicrobiana>. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRAZILIAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING – BrCAST. **Normas de sensibilidade antimicrobiana**, 2023. Disponível em: <https://brcast.org.br/2023/03/>. Acesso em: 19 jan. 2025.

BROPHY, P. D.; TAMMA, P. D.; MILSTONE, A. M. Antimicrobial stewardship in pediatrics: how every pediatrician can be a steward. **Pediatric Clinics of North America**, v. 68, n. 1, p. 39-51, jan. 2021.

CASSINI, Alessandro et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 19, n. 1, p. 56-66, jan. 2019.

FERREIRA, A. M. et al. *Staphylococcus aureus* resistentes à meticilina em superfícies de uma Unidade de Terapia Intensiva. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 24, n. 4, 2011.

FRANCINO, M. P. Antibiotics and the human gut microbiome: dysbioses and accumulation of resistances. **Frontiers in Microbiology**, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2016.

GANDRA, Sumanth et al. Antimicrobial resistance surveillance in low- and middle-income countries: progress and challenges in eight South Asian and Southeast Asian countries. **Open Forum Infectious Diseases**, v. 7, n. 2, 2020.

HOLMES, A. H. et al. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance. **The Lancet**, v. 387, n. 10014, p. 176-187, 2016. Disponível

em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)00473-0/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00473-0/abstract).
Acesso em: 30 jan. 2025.

O'GRADY, Naomi P. et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. **Clinical Infectious Diseases**, v. 52, n. 9, maio 2011.

O'NEILL, J. **Antimicrobial resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations**. London: Wellcome Collection, 2014. Disponível em: <https://wellcomecollection.org/works/rdpck35v>. Acesso em: 30 jan. 2025.

TACCONELLI, E. et al. **Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics**. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240093461>. Acesso em: 10 jul. 2025.

TAMBURINI, Sabrina et al. The microbiome in early life: implications for health outcomes. **Nature Medicine**, v. 22, n. 7, p. 713-722, jul. 2016.

VENTOLA, C. Lee. The antibiotic resistance crisis. Part 1: causes and threats. **Pharmacy and Therapeutics**, v. 40, n. 4, p. 277-283, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report**. Geneva: WHO, 2022.